

Pertinencia de las especialidades en la carrera de Ingeniería Mecánica. Tecnológico Nacional de México, Campus Puebla.

J.L. Valencia Ramos¹, S.G. Negrete fuentes², M.A. Meraz Melo³, I. Munive González¹, G. Mazahua González⁴

¹Departamento de Ingeniería Mecánica. ²Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. ³División de estudios de Posgrado e Investigación. ⁴Departamento de Ingeniería Industrial. Instituto Tecnológico de Puebla. Av. Tecnológico 420. Col. Maravillas. C.P. 72210. Puebla, Puebla, México
ilvaletore@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El propósito de este estudio exploratorio fue identificar las tendencias y relaciones potenciales de los indicadores vinculados con la pertinencia de los módulos de especialidad de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Puebla. El enfoque metodológico tiene como base el tratamiento ecléctico de información cuantitativa e información cualitativa para explicar e interpretar el posible desfase entre el currículo formal y el currículo real. Dicho enfoque se aplicó a las residencias profesionales realizadas por los estudiantes en el período de 2016 a 2019. Como un resultado importante se identificó la tendencia del módulo de especialidad en Diseño sustentable de procesos productivos. Con base en las tendencias identificadas, relacionadas con aspectos de pertinencia social, la propuesta de un módulo interdisciplinario en Innovación Tecnológica para las carreras de Ingeniería del Instituto se encontró pertinente.

Palabras clave: Pertinencia, especialidades, Ingeniería Mecánica.

Abstract

The purpose of this research was to identify trends and potential relationships of indicators linked to the relevance of the specialty modules of the Mechanical Engineering program at the Instituto Tecnológico de Puebla. The methodology used is basically an eclectic treatment of quantitative and qualitative information to explain and interpret a possible gap between real and formal curriculum. The research refers to the professional internships accomplished by the students in the period from 2016 to 2019. Trending identification of the specialty module on Sustainable Design of productive processes was an important outcome. Other trending related with social relevance shows that an interdisciplinary specialty module offered for Institute's engineering programs and focused on Technological Innovation is relevant.

Key words: Relevance, specialties, Mechanical engineering.

Introducción

En el diseño curricular, la pertinencia del programa educativo es uno de los aspectos que debe justificarse como requisito indispensable para la oferta de un plan de estudios. La pertinencia social en la educación superior, descrita por Tünnermann [1] como: "el deber ser de las instituciones o la imagen deseable de sí mismas. Un deber ser, ligado a los grandes objetivos de la sociedad en que están insertas para superar sus necesidades y carencias", es adoptada como guía por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para declarar:

.. en el ámbito de los planes y programas de estudios, la pertinencia social se evidencia en la coherencia que existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los mismos con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, con el mercado de trabajo o con los proyectos de desarrollo local, regional o nacional [2].

Se relaciona entonces a la pertinencia con las capacidades adaptativas y evolutivas de un programa educativo para responder a las condiciones derivadas de las demandas socioeconómicas de un entorno cambiante. Para la ANUIES, uno de los cuatro retos en su visión y acción hacia 2030 es: “mejorar la pertinencia de la oferta educativa y realizar cambios en los modelos educativos tradicionales con que aún operan amplios segmentos de la educación superior” [2]. En el Tecnológico Nacional de México (TNM), los módulos de especialidad (ME) de las carreras son espacios del plan de estudios que se diseñan con el propósito de desarrollar, en los estudiantes, competencias para responder a esas demandas. En el diseño de los ME, deben considerarse los contextos regional, nacional y global. En adición, las residencias profesionales (RP) son estrategias educativas, de carácter curricular, para involucrar a los estudiantes en la solución de problemas específicos de la realidad social y productiva [3]. Bajo el supuesto que los proyectos de residencia profesional corresponden a una demanda real del entorno productivo y/o social, debe haber una correspondencia entre las áreas de ocupación de los residentes y las áreas de formación académica definidas por los ME. En este trabajo se propone que esta correspondencia sea un indicador importante de la pertinencia de los ME. Mediante este estudio se exploran posibilidades para una evaluación de corte cualitativo, de algunos aspectos del currículo; por lo que se ubica como un elemento complementario de la normatividad institucional.

Los módulos de especialidad ofrecidos en el período de análisis, para la carrera de IM en el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), son: Diseño Sustentable de Procesos Productivos y Mecatrónica. En la tabla 1 se muestran las materias y competencias correspondientes como un referente para lo que se describe después.

Tabla 1. Materias y competencias de los módulos de especialidad para IM en el ITP [4].

	Diseño Sustentable de Procesos Productivos	Mecatrónica
MATERIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Energía y Sustentabilidad • Ingeniería Asistida por Computadora • Ingeniería Concurrente • Mantenimiento Productivo Total • Manufactura Esbelta 	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición y procesamiento de señales • Control de procesos • Controladores Lógicos Programables • Ingeniería Asistida por computadora • Robótica Industrial
COMPETENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Minimizar el consumo de recursos (materiales, agua, energía), para reducir el impacto global durante el ciclo de vida de los productos-servicios y fomentar al máximo la reutilización y el reciclaje, así como modificar las pautas de consumo. • Desarrollar productos, servicios y sistemas de producción nuevos y mejorados, avanzados, eficientes, seguros, de mayor calidad y mayor valor añadido. • Fomentar la colaboración entre empresas para incorporar nuevas tecnologías y afrontar desarrollos que superen su capacidad individual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar, construir e implantar productos y sistemas mecatrónicos para satisfacer necesidades emergentes, bajo el compromiso ético de su impacto económico, social, ambiental y político. • Generar soluciones de aplicación de la ingeniería mecatrónica basadas en la creatividad e innovación. • Aumentar la competitividad de las empresas a través de la automatización de aquellos procesos que coadyuven al incremento de la productividad y la confiabilidad de estos. • Diseñar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas, tales como: robots, tornos de control numérico, controladores lógicos programables, computadoras industriales, entre otros, para el mejoramiento de procesos industriales de manufactura. • Ser líder en equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos inter y multidisciplinarios, y entender el proceso ético para tomar soluciones que tomen en cuenta el cuidado al medio ambiente y la sociedad.

Objetivo del estudio

Identificar tendencias y relaciones potenciales de indicadores vinculados a la pertinencia de los Módulos de especialidad de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Puebla, con base en las características de los proyectos de residencia profesional realizados en el período 2016-2019.

Metodología

Al considerar la escasez de experiencias institucionales previas, después de una revisión de diferentes enfoques de evaluación curricular [5-11], se consideró adecuado adoptar como guía para este estudio, el modelo de evaluación curricular para el nivel superior propuesto por Ruiz Larraguivel [11]. De acuerdo con este modelo, el enfoque metodológico que se requiere, para el estudio de la consistencia interna de un plan de estudios en su dimensión real, está basado en:

... el tratamiento ecléctico que permita complementar información cualitativa con datos cuantitativos expresados en estadísticas e indicadores, y con ello, determinar explicaciones e interpretaciones sobre el posible desfase que puede haber entre las dimensiones formales y reales del currículo" [11].

En este enfoque se propone al plan de estudios como la *traducción* académica de una visión de la profesión, del conocimiento científico y de la educación. El nivel de análisis que denomina *lógica de traducción*, cuando se refiere a la consistencia externa del plan de estudios, requiere de: la consulta de la normatividad académica, la estadística escolar y entrevistas en profundidad con profesionistas expertos en el campo de la profesión. Desde una perspectiva cualitativa, propone que la validez interna y la credibilidad en los resultados se deriva de condiciones como: el trabajo prolongado en un mismo lugar y la observación persistente del investigador, el juicio crítico de expertos ajenos, la triangulación (datos, personas, métodos) y de la comprobación de resultados con los participantes. Se estimó que las condiciones mencionadas corresponden a las capacidades disponibles para este trabajo. Aunado a lo anterior, el modelo se ofrece *parcialmente construido* debido a que los datos y materiales por recopilar son de naturaleza subjetiva, dinámica y cambiante. Esta característica del modelo, y su enfoque cualitativo, lo hace particularmente atractivo, por sus posibilidades para una adecuación al contexto local.

La información estadística empleada corresponde a datos sobre: nombre del proyecto de residencia profesional, nombre de la empresa en la que se realizó el proyecto y nombre del asesor interno, de todos los proyectos de residencia profesional, desde el segundo semestre de 2016 hasta el primer semestre de 2019. Se hizo la propuesta de una categorización de los proyectos de RP en áreas generales de ocupación de la IM. Se identificaron las materias cuyos contenidos se relacionan con el soporte teórico necesario para el desarrollo de cada proyecto y se identificaron también, tendencias en la actividad profesional que no están incluidas en el programa de estudios vigente. Se enumeraron las competencias profesionales principales, del perfil de egreso, aplicadas en cada proyecto. Se hizo un análisis de frecuencias de las áreas de ocupación, de los contenidos y de las competencias relacionadas con los proyectos de residencia profesional para el periodo de estudio. Se propusieron indicadores de la orientación de la oferta-demanda de los proyectos de RP, tales como: número de proyectos de residencia por área de aplicación, número de proyectos de residencia por empresa por período, número de proyectos de residencia por empresa por asesor interno. Se consultó la opinión de profesores de tiempo completo que fungieron como asesores de residencias y se consultó la opinión de residentes acerca del desarrollo de estas, mediante el formato de entrevista abierta. Finalmente, se hizo el análisis de la información para identificar tendencias y relaciones potenciales de indicadores vinculados a la pertinencia de los Módulos de especialidad y a la eficiencia del programa de residencias profesionales.

Resultados y discusión

Análisis de la información relacionada con proyectos de residencia

Para la categorización de los proyectos de residencia se propusieron áreas de ocupación de la Ingeniería Mecánica en correspondencia con la departamentalización de las empresas ofertantes de proyectos de residencias. La categorización tiene un componente semántico dado que la ubicación de cada proyecto en estas áreas se infirió a partir del título de este. Otras características del proyecto, tales como la relación de los proyectos con las materias de los módulos y con las materias del plan de estudios general, se infirieron de la misma manera. En la tabla 2 se muestra un ejemplo, del resultado de la aplicación de estos criterios, al reporte de una residencia.

Tabla No. 2. Categorización de proyectos de residencia. Ejemplo.

NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	AREA DE OCUPACIÓN	MÓDULO	COMPETENCIAS	MATERIAS SOPORTE (MÓDULO)	MATERIAS SOPORTE (GENERAL)
Implementación de un plan de mantenimiento preventivo a una maquina dobladora de tubos ca 520	Técnicas de fluidos S.A. de C.V.	Mantenimiento	Diseño Sustentable de Procesos Productivos	Desarrollar productos, servicios y sistemas de producción nuevos y mejorados, avanzados, eficientes, seguros, de mayor calidad y mayor valor añadido.	Mantenimiento Productivo Total	Mantenimiento. Diseño Mecánico. Sistemas e instalaciones hidráulicas.

Los datos correspondientes al número de proyectos de RP realizados, en el período comprendido del segundo semestre de 2016 al primer semestre de 2019, se muestran graficados en la figura 1. Se observa en los datos, un promedio de 60 proyectos emprendidos en cada semestre, con una situación atípica en el primer semestre de 2018, en el que se asignaron 98 residencias.

Figura 1. Número de proyectos de residencia realizados por semestre

Conforme a la clasificación propuesta, por el número de proyectos de residencia en cada área de ocupación, se advierte en la figura 2, que los proyectos referidos a Administración de procesos y al Mantenimiento son los más frecuentes, seguidos por los correspondientes al Diseño. El número de proyectos en las áreas de Manufactura y Automatización muy por debajo de las anteriores y en último término, el número de proyectos de Investigación. Esta tendencia no tuvo variación en cada uno de los períodos y en el resumen general.

Figura 2. Número de proyectos de residencia por área de ocupación y por período.

De acuerdo con los datos obtenidos, las competencias requeridas para llevar a cabo los proyectos coincidieron con mayor frecuencia con las competencias y materias declaradas para el módulo de especialidad denominado Diseño Sustentable de Procesos Productivos. Para el módulo de Mecatrónica, la coincidencia es baja, por número de proyectos, con respecto al total.

Funcionamiento del programa de residencias profesionales.

a). Los proyectos revisados se ubican en una amplia mayoría en los sectores: social y productivo de bienes y servicios, en actividades de mantenimiento y administración de procesos y aunque hay una participación importante en el diseño y construcción de equipo, el involucramiento de los estudiantes en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico es mínimo. La participación de los residentes en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica, en los veranos científicos, en proyectos propuestos por la academia, en proyectos Integradores y en proyectos bajo el enfoque de educación dual no fueron una opción ofrecida, ni demandada, en forma notable. Los estudiantes localizan sus proyectos de residencia por gestión propia en el 80% de los casos.

b). Se identifican 2 modalidades en la oferta de proyectos de residencia. La primera, con proyectos que ofrecen las empresas para mejorar su productividad y la segunda, con proyectos que ofrecen compañías "outsourcing" para cumplir sus contratos. Cuando el estudiante encuentra un proyecto a través de una empresa de servicios de ingeniería, no siempre están claros los compromisos que adquiere. Generalmente estas empresas no tienen como intención prioritaria contratar a los residentes, sino sacar adelante un proyecto contratado. Como ejemplo de agencia buscadora de empleo se ubicó a Control Gerencial de Personas S.A. de C.V. (Evolucione).

c). En los Estados Unidos de América, en Inglaterra y en otros países de la Comunidad europea, las condiciones de la estancia de un estudiante en una empresa, ya sea como *aprendiz* o como *interno/pasante* (apprenticeship, internship) están definidas con claridad, tanto en la remuneración como en el propósito [12,13]. En esos lugares la vinculación escuela-empresa es sólida y soporta al sistema de estancias. Entre las empresas que aceptan estudiantes de IM del ITP para RP, a menudo el concepto de vinculación como: *desarrollo de actividades con la empresa*, se interpreta como: *desarrollo de actividades para la empresa*. Algunos empresarios se perciben más como empleadores potenciales que como socios estratégicos del Instituto. Una desviación al proceso de RP puede originarse si el estudiante se convierte en un *trabajador* que debe, además, desarrollar un proyecto de residencia profesional. Esta situación puede ocurrir sin remuneración o con una remuneración simbólica para el estudiante. Sin asesoría oportuna y con argumentos como: *estás aprendiendo ó debes ganarte el puesto*, el residente puede aceptar esta situación como normal. Es frecuente que los residentes manifiesten dificultades para asistir a entrevistas con su asesor interno, por *no contar con el permiso de la empresa* o que tengan retrasos en la entrega de sus reportes parciales, por *tener mucho trabajo*. La contratación del residente, durante el período de residencia, no es rara. Tampoco es raro que la contratación modifique la prioridad del proyecto de residencia tanto para la empresa como para el estudiante y que genere las mismas dificultades señaladas. Las situaciones generadas por estas circunstancias, que no están contempladas en la normatividad, se resuelven generalmente atendiendo a la buena voluntad de los involucrados.

d), Los convenios de colaboración de las empresas con el ITP son concertados con los directivos, no con los asesores externos. No se cuenta con forma de garantizar en todos los casos, que un asesor externo conozca las condiciones en que deben desarrollarse las actividades del estudiante. Por otra parte, de acuerdo con el lineamiento del proceso de RP, el asesor interno debe: *"tener las competencias profesionales acordes al proyecto que se le asigne"* [5]. Sin un lineamiento adicional a este, no hay limitantes ni en el nombramiento ni en la especialidad de un profesor contratado por el Instituto, para que sea asesor interno. Los profesores que participan como asesores internos en los proyectos de residencia no necesariamente son los profesores a cargo de los cursos de los ME. Se considera que, en teoría y por la proporción numérica de proyectos y profesores, todos los profesores son aptos para asesorar todos los proyectos presentados. El criterio de asignación de asesor interno se basa fundamentalmente en la solicitud del estudiante para un determinado profesor. Es básicamente un asunto de afinidad. El promedio de residencias asignadas a los profesores de tiempo completo es 4 y el promedio para los demás profesores es 2. La planta docente atiende a una población mayor a 1200 estudiantes y su número es variable, de acuerdo con la demanda de materias por semestre y está compuesta en promedio por 27 profesores, de los cuales 12 son de tiempo completo. Está pendiente por definir el número idóneo de residencias profesionales que puede atender adecuadamente un profesor de tiempo completo.

e). Se revisaron los criterios para dictaminar la relevancia de un proyecto de RP con fines de titulación integral. De acuerdo con la normatividad, la calificación obtenida aplicando los formatos de evaluación y seguimiento de residencia profesional [5, anexo XXIX], es el parámetro que indica si el estudiante puede acceder a la titulación integral. El formato puede cuestionarse en sus propósitos y en su forma. Por ejemplo; sin una visita a la empresa y/o una entrevista con el asesor externo, el asesor interno no cuenta con elementos para valorar adecuadamente si el estudiante *"trabaja en equipo, es dedicado y proactivo en las actividades encomendadas"* en el proyecto asignado. Y aun cuando observe el desempeño, quedan pendientes los criterios para asignar una calificación. De acuerdo con la información recabada en entrevistas, un aspecto importante que en las empresas se toma en cuenta para la asignación de un proyecto, es la percepción que el estudiante tiene acerca del dominio de sus competencias. Esta condición, relacionada con la habilidad del estudiante para tomar decisiones por cuenta propia, forma parte de un conjunto de aspectos cualitativos que no son evaluados o valorados en forma sistemática, en relación con el desempeño del estudiante en la residencia. El estudiante solo es evaluado psicométricamente al ingresar al programa.

f). Otros aspectos que pueden aportar información importante, sobre la eficiencia y el impacto del programa de RP, pueden ser: la relación entre el aprovechamiento académico de los estudiantes y el tipo de proyecto asignado y el registro sistematizado de las reducciones significativas, en costos y/o en tiempos de procesado para las empresas, que se advierten en varios proyectos.

Revisión de tendencias

La revisión documental se enfocó a: tendencias curriculares, tendencias en Innovación y desarrollo tecnológico, perfil de egreso y modelos de formación de ingenieros y aspectos socioeconómicos del estado de Puebla. Se describen enseguida los aspectos considerados como más relevantes.

a). En la propuesta de un Modelo de Formación para los Ingenieros Mexicanos, la Comisión Técnica Consultiva de Ingeniería de la Dirección general de Profesiones [9] reconoce que:

... En el campo laboral de los ingenieros se encuentran dos grandes vertientes: ingenieros de diseño e ingenieros de gestión. Los primeros dedican su conocimiento y talento a buscar cómo hacer mejor las cosas, a innovar, desarrollar, solucionar problemas y generar. Los segundos dedican su conocimiento y experiencia a dirigir proyectos, personas, equipos de trabajo y empresas, es decir, hacer que las cosas pasen [9].

El reconocimiento de dos vertientes de desempeño profesional no ha sido un elemento de peso en la propuesta de la mayoría de los programas de ingeniería en la educación pública. En el diseño curricular de estos programas no se cuestiona si la formación de un ingeniero de gestión deba ser igual a la de un ingeniero de diseño o a la de un investigador. La tendencia ha sido incluir en un solo plan de estudios los requerimientos de todas las vertientes. Probablemente uno de los factores que influyen en la propuesta de perfiles de egreso complejos, sea la intención de atender a estos requerimientos. En este panorama, los módulos de especialidad en los planes de estudio, podrían ser una acción remedial para orientar la formación hacia una de las vertientes y posibilitar la inserción del egresado en un entorno profesional más acorde a sus competencias y preferencias. Un módulo de especialidad puede proponerse con una intención proactiva, generando profesionistas que promuevan cambios en las capacidades tecnológicas de su entorno.

b). La distribución numérica de los proyectos de residencia analizados sugiere que, la vocación de las empresas ofertantes de proyectos no está relacionada directamente con la innovación o el desarrollo tecnológico. Se resalta que, a pesar de las intenciones declaradas en el plan de estudios, para formar profesionistas con competencias para la investigación y la innovación, en la aplicación real del plan de estudios, el apoyo institucional está orientado hacia la formación denominada "profesionalizante". En el TNM se han destacado las bondades del enfoque de formación dual derivadas de la estancia de los estudiantes en un proceso productivo [14], pero apenas se mencionan los posibles beneficios de una formación dual basada en la estancia de los estudiantes en centros de investigación. Se da por hecho que es mínimo el porcentaje de estudiantes que adoptarían la investigación como una opción terminal y se considera que la participación en los veranos científicos sería suficiente para la formación en investigación de los estudiantes interesados. Del análisis del programa de estudios, es notable la inclusión de tres cursos enfocados a desarrollar competencias para la investigación y uno para el desarrollo de proyectos y que solo 2 de los 15 rasgos del perfil de egreso están relacionados directamente con investigación y/o innovación. Si el propósito de este arreglo curricular es promover la actividad de investigación como un ejercicio profesional de los egresados, parece que debiera revisarse este planteamiento.

c). El TNM hizo una "Evaluación del modelo educativo del siglo XXI" en 2017 [15], con la finalidad de obtener criterios que le permitieran fundamentar el diseño y desarrollo de un nuevo modelo educativo. La orientación de la evaluación, "por motivos de tiempo y de disponibilidad de los respondientes", fue hacia 11 programas ofrecidos por el TNM, considerados los más representativos del sistema y entre los cuales no figuró IM. El programa con características más parecidas a las de IM, incluido en la muestra, fue el de Mecatrónica. Destaca el alto nivel de satisfacción de los directivos con respecto a: el modelo, el liderazgo que se lleva a cabo, y la gestión por procesos. En los resultados obtenidos, los empleadores y los egresados coinciden en la necesidad de fortalecer la formación de competencias profesionales relacionadas con: liderazgo, trabajo en equipo, dominio del idioma inglés y toma de decisiones. En adición, los empleadores proponen: emprendimiento, aplicación de las TIC, innovación, actitud proactiva, gestión de la planeación y mejora de las prácticas orales y escritas, entre otras competencias por atender. En la propuesta resultante, destaca la referencia a la Confederación Patronal de la República Mexicana al proponer la filosofía inspiradora de un sistema educativo y de los modelos educativos [16]. El Nuevo Modelo Educativo del TNM establece como referentes básicos los 6 ejes enumerados en la tabla 3 [17]:

Tabla 3. Ejes referentes del nuevo modelo educativo del TNM [17]

Eje 1. El Egresado como agente de Cambio.	Eje 4. Fortalecimiento del Profesorado.
Eje 2. Académico: Múltiples entornos de aprendizaje.	Eje 5. Inclusión y Equidad.
Eje 3. Investigación, Innovación y Emprendimiento.	Eje 6. Gestión y Gobernanza.

d). La propuesta del nuevo modelo educativo del TNM se apoya en la corriente denominada “tercera misión” en la educación superior. Esta corriente surgió en el Reino Unido a finales del siglo pasado, en el ámbito académico y en el Sistema de Ciencia y Tecnología, como una corriente crítica y revisora del papel tradicional de las Universidades y la Comisión Europea se incorporó a la propuesta derivada de esta corriente [18]. Gerardo Sánchez y José Balbuena, docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionan:

... la tercera misión trasciende el ámbito trivial de la simple comercialización de los productos del conocimiento y emerge como potencializadora de las fortalezas de la docencia y la investigación en la formación de capital intelectual cuya cualificación es perceptible en la investigación aplicada y en sus resultados. [19]

Como contribución a este movimiento en España, Eduardo Bueno Campos [18] propone facultar a las universidades para dirigir, el proceso de transferencia del conocimiento tecnocientífico hacia la generación de innovación, a través de la formación de los agentes promotores de innovación. Estos agentes serían técnicos en Investigación y Desarrollo y actuarían como gestores y asesores técnico-científicos para la creación y desarrollo de la cultura científica y de innovación que se requiere en la sociedad actual

e). De acuerdo con los datos del Censo Económico de 2014 sobre el personal ocupado [20], en la estructura productiva de Puebla dominaba la actividad comercial con el 34.4%, seguida muy de cerca por los servicios privados no financieros con el 32.2% y, algo más atrás, por las manufacturas con el 27.5 %. De acuerdo con el Reporte sobre la Complejidad Económica del Estado de Puebla de 2017, estas proporciones no ha variado significativamente [21, 22]. La escasa diversificación en las actividades económicas y su concentración mayoritaria en la capital del estado son condiciones que ralentizan el desarrollo económico. La principal actividad económica depende de un mercado que ha dejado de ser previsible en los últimos años. Atendiendo a la diversidad, más del 65% de las exportaciones en el estado son productos de la industria automotriz. El resto de las exportaciones corresponde a bienes cuya transformación generalmente no requiere de alta tecnología. Se reconoce la urgencia de una transformación en la estructura productiva de la entidad. Depender de una sola actividad económica es un riesgo que conviene evitar. En la actualidad, la diversificación encuentra como principal carencia a las capacidades limitadas para producir bienes tecnológicamente complejos y competitivos a nivel global. Una tecnología nacional tendría demanda en el aprovechamiento de recursos subexplotados actualmente o en la innovación en los procesos atendiendo a criterios de sostenibilidad [22].

f). Los datos de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, AC (Alianza FIIDEM) muestran que Mecatrónica e Ingeniería Industrial son las dos carreras con mayor sobreoferta actualmente y en las proyecciones a 2025. Es alto el porcentaje de egresados de Mecatrónica empleados en otras áreas afines. La única entidad federativa con déficit de ingenieros mecatrónicos es Colima [23]. De acuerdo con Cuervo [24], una parte de la problemática de sobreoferta y subempleo de los egresados está relacionada con el desconocimiento de la filosofía subyacente en esta actividad. La estrategia nacional recurrente para mejorar la productividad consiste en automatizar procesos manuales. Suponer que la automatización es la tarea principal de los Ingenieros mecatrónicos, es parte de una visión parcial y limitada del potencial de esta actividad. Puede haber innovación en un proceso sin requerir automatización. El caso inverso también es posible. La problemática expresada en el “Diagnóstico y prospectiva de la Mecatrónica en México” encargado por la Secretaría de Economía a la Fundación para el desarrollo de las nuevas tecnologías (FUNTEC) en 2007 [25], parece seguir vigente.

Trabajo a futuro

Definición de indicadores de eficiencia más cercanos a las condiciones reales del desempeño de los estudiantes. para el proceso de residencias profesionales. Evaluación de la eficiencia del proceso de residencias después de la atención a las oportunidades de mejora. Definición final del modelo de evaluación de la pertinencia de los módulos de especialidad en el ITP. Propuesta de módulos de especialidad pertinentes para el programa de IM del ITP.

Conclusiones

El funcionamiento del programa de RP en el ITP tiene varias oportunidades de mejora que pueden atenderse en el corto plazo. Uno de los resultados del presente trabajo es un listado de recomendaciones para atenderlas. De acuerdo con la información analizada, el módulo de especialidad en Diseño sustentable de procesos productivos tiene mejor respuesta a las demandas del entorno que el módulo de especialidad en Mecatrónica. El número de competencias empleadas para el desarrollo de un proyecto de RP comparado con el número de competencias específicas propuestas en el ME, puede emplearse como indicador de pertinencia del ME. La propuesta de un módulo de especialidad con intención proactiva, alineado con los propósitos del nuevo modelo educativo del TNM y con las características del entorno, debería atender a la necesidad urgente de diversificación de los procesos productivos en la entidad. Un módulo de especialidad interdisciplinario se ajusta mejor a esta intención y es posible proponerlo en el marco de la normatividad del TNM para lograr la sinergia de las capacidades de varios departamentos académicos. Un módulo con estas características estaría enfocado a Innovación y Desarrollo Tecnológicos.

Agradecimientos

A los estudiantes residentes y profesores entrevistados, a la Subdirección Académica y a la División de Estudios Profesionales del Instituto Tecnológico de Puebla, por el apoyo y el aporte de información.

Referencias

- [1] C. Tünnermann. "Pertinencia y calidad de la educación superior" en *Seminario Políticas educativas de evaluación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe desde el contexto de la pertinencia*. Barranquilla, Colombia: Universidad del Atlántico. 2000.
- [2] *Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación en México*, México: ANUIES, 2018.
- [3] *Modelo Educativo Para El Siglo XXI: Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales*. México: Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 2012. [En línea]. Disponible en: <http://www.dgest.gob.mx/director-general/modelo-educativo-para-el-siglo-xxi-formacion-y-desarrollo-de-competencias-profesionales-dp2>. [Accedido: 17-jun-2019]
- [4] "Informe de rendición de cuentas". Instituto Tecnológico de Puebla. México: Informe, 2017. [En línea]. Disponible en: <http://www.itpuebla.edu.mx/archivos/transparencia/IRC2017.pdf>. [Accedido: 15-jun-2019]
- [5] M. Cassarini. *Teoría y Diseño Curricular*. México: Trillas, 2004
- [6] A. Díaz. *Ensayos sobre la problemática curricular*. México: ANUIES, 2008.
- [7] J.Jarosz y I.Busch-Vishniac, "A Topical Analysis of Mechanical Engineering Curricula", en *Journal of Engineering Education*, <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2006.tb00896.x>, 2013
- [8] M. Ruiz, *El proceso curricular por competencias: ¿cómo elaborar los referenciales para identificar competencias y elaborar módulos formativos?* México: Trillas, 2008.
- [9] *Propuesta de modelo de formación para los ingenieros mexicanos*. Subsecretaría de Educación Superior. Comisión Técnica Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones. México: 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.uv.mx/cq/files/2013/01/Propuesta-de-Modelo-de-Formacion-para-los-ingenieros-mexicanos.pdf>. [Accedido: 17-jun-2019]
- [10] E. Zanatta, "Tendencias curriculares en los modelos educativos de las universidades públicas estatales" en *Memorias del congreso Nacional de Investigación Educativa. San Luis Potosí 2017*. México: COMIE. [En línea]. Disponible en: <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2308.pdf> [Accedido: 15-jun-2019]
- [11] E. Ruiz, *Propuesta de un modelo de evaluación curricular para el nivel superior: Una orientación cualitativa*. México: Cuadernos del CESU, UNAM.1998.
- [12] *Participation of young people in education, employment or training Statutory guidance for local authorities* Department of education. England. 2016. [En línea]. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/561546/Participation-of-young-people-in-education-employment-or-training.pdf. [Accedido: 17-nov-2019]

- [13] U.S. Department of State Student Internship Program. [En línea]. Disponible en: <https://careers.state.gov/intern/student-internships> [Accedido: 17-nov-2019]
- [14] *Sistema de Educación Dual. El Sistema de Educación Dual con Formación en Escuela y Empresa. México.* Subsecretaría de Educación Media Superior. México: 2019. [En línea]. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/modelo_mexicano_formacion_dual. [Accedido: 17-jun-2019]
- [15] *Evaluación del modelo educativo del siglo XXI. Formación y desarrollo de Competencias profesionales.* México: Tecnológico Nacional de México, 2017. [En Línea]. Disponible en: https://nme.tepic.tecnm.mx/uploads/documentos/EVALUACION_MES_XXI_FINAL_090219.pdf. [Accedido: 17 nov 2019]
- [16] *Modelo Educativo. Comisión Nacional de Educación.* México: COPARMEX, 2014.
- [17] *Propuesta del Modelo Educativo del Tecnológico Nacional de México. Documento de Trabajo.* Tecnológico Nacional de México, 2017. [En Línea]. Disponible en: https://nme.tepic.tecnm.mx/uploads/documentos/0_ME_TecNM_17_08_2018_SIN_VIDEOS.pdf [Accedido: 17 nov 2019]
- [18] E. Campos y F. Casani, (2007). “La tercera misión de la Universidad: enfoques e indicadores básicos para su evaluación” en *Economía Industrial*, España: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2007. [En Línea]. Disponible en: <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/366/43.pdf>. [Accedido: 17-jun-2019]
- [19] A. Sánchez y J. Balbuena. “La tercera misión de las universidades: innovación, emprendimiento y compromiso social” en Revista *Universitaria digital de Ciencias sociales (RUDICS)*. México: UNAM, 2018. [En Línea]. Disponible en: http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wp-content/uploads/2018/08/RUDICSv9n17p61_71.pdf 2018. [Accedido: 17 nov 2019]
- [20] *Agenda de Innovación de Puebla.* México: CONACYT. 2017. Resumen ejecutivo. [En Línea]. Disponible en: <http://www.agendasinnovacion.org/?p=1529> [Accedido: 17 nov 2019]
- [21] *Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2014.* México: INEGI. [En Línea]. Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825094973.pdf [Accedido: 17 nov 2019]
- [22] G. Castañeda. “Reporte sobre la Complejidad Económica del Estado de Puebla* en *Estudios de diagnóstico. Puebla.* México: SHCP, CIDE, División de Economía, 2017. [En Línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310734/PUEBLA.pdf>. [Accedido: 17 nov 2019]
- [23] FIIDEM. (2018). Estudio regionalizado oferta demanda de las carreras de Ingeniería. México. Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, AC. Disponible en: http://www.alianzafiidem.org/pdfs/296906-1-Estudio_regionalizado_de_pertinencia.pdf
- [24] V. Cuervo. ¿Realmente estamos haciendo Mecatrónica? en *Espacio I+D Innovación más Desarrollo*,. doi: 10.31644/IMASD.1.2012.a05. 2012
- [25] *Diagnóstico y Prospectiva de la Mecatrónica en México.* Estudio sectorial. México: Secretaría de Economía.FUNTEC.CIMAV. 2007 [En Línea]. Disponible en: https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/Diagnostico_Prospectiva_Mecatronica_Mexico.PDF SE. [Accedido: 17 nov 2019].